

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR
SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”,
“YASHIL MOLIYA”, “YASHIL
BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK
MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY
INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”**

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 136 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Qudratov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Iloxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность.....	131
Гулнора Казимова	

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Гулнора Казимова

доцент кафедры узбекского и иностранных языков БГТУ

kazimovagzsh@mail.ru

Аннотация: Данная статья раскрывает сущность коллаборативного обучения (обучения в сотрудничестве) – педагогического подхода в преподавании и обучении, который предполагает групповую работу студентов технических вузов по решению проблемы, выполнению задания или созданию определённого продукта. Такая форма деятельности способствует улучшению психологического климата в группе, развитию взаимоуважения, умения вести диалог и аргументировать собственную точку зрения. Создание сферы преподавательского партнёрства и коллаборативного преподавания ориентировано на организацию экспериментальной и созидательной деятельности, развитие напряжённого мышления – как у студентов, так и у преподавателей. Организована инновационная деятельность и экспериментальная практика. Применение электронных учебных пособий в образовательном процессе способствует формированию исследовательской, поисковой и самостоятельной активности студентов. Студенты, обучающиеся по техническим направлениям, должны владеть современными языками программирования.

Ключевые слова: коллаборативное обучение, преподавательское партнёрство, электронные учебные пособия, техническое образование, исследовательская активность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada kolaborativ ta'lim ya'ni hamkorlikda o'qitish konsepsiyasining mohiyati yoritilgan. Bu yondashuv texnik yo'nalishlarda ta'lim olayotgan talabalar tomonidan muammoni hal qilish, topshiriq bajarish yoki aniq mahsulot yaratishda guruhli ishlashni o'z ichiga oladi. Bunday shakldagi faoliyat guruh ichidagi psixologik muhitni yaxshilaydi, o'zaro hurmat, muloqot qilish, fikr bildirish va uni asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi hamkorlik, kolaborativ yondashuv tajriba va ijodiy faoliyatni rag'batlantiradi, chuqur fikrlash salohiyatini rivojlantiradi. Shuningdek, innovatsion va tajriba asosidagi amaliy faoliyat yo'lga qo'yilgan. Ta'limda elektron darsliklardan foydalanish izlanish, mustaqillik va ilmiy faollikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Texnik yo'nalishdagi talabalar zamonaviy dasturlash tillarini bilishi lozim.

Kalit so'zlar: kolaborativ ta'lim, pedagogik hamkorlik, elektron darsliklar, texnik ta'lim, izlanish faoliyati.

Abstract: This article explores the essence of collaborative learning a pedagogical approach to teaching and learning that involves group work among students in technical universities to solve problems, complete assignments, or create specific products. Such activities help improve the psychological climate within the group, develop mutual respect, the ability to engage in dialogue, and justify personal opinions. The creation of a teaching partnership and collaborative instruction is aimed at fostering experimental and creative activities, as well as developing critical thinking in both students and educators. Innovative efforts and practical experimentation have been implemented. The use of electronic textbooks in the educational process enhances students' research, inquiry, and independent learning skills. Students enrolled in technical fields must be proficient in modern programming languages.

Key words: collaborative learning, teaching partnership, electronic textbooks, technical education, research activity.

ВВЕДЕНИЕ

По-настоящему творческим сегодня является современный учитель. Косновопологающим качествам творческой личности относятся умение ставить перед собой цель и достигать её, способность быстро переключаться между различными видами деятельности (например, планирование собственной работы с целью её совершенствования), а также стремление повышать своё профессиональное мастерство посредством самообразования. Преподаватель часто оказывается в нестандартной обстановке – в процессе живого общения со студентами, где каждое новое обстоятельство требует созидательного и уникального решения. Поэтому, чтобы повысить свой творческий потенциал и уровень компетентности в «школе будущего», необходимо не столько наращивать объём информации и разнообразие форм и методов работы, включая новейшие образовательные технологии, сколько создавать вокруг себя такие условия, которые будут методически стимулировать к самоанализу и саморазвитию [1].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос продуктивной организации педагогической деятельности занимает одно из ключевых мест в современной научной педагогике. В исследованиях Т. И. Шамовой подчёркивается, что эффективность работы преподавателя во многом определяется тем, насколько системно и планомерно он организует свою профессиональную деятельность. Особое внимание учёная уделяет необходимости стратегического подхода к преподаванию, включая чёткое распределение времени, использование современных методик и регулярную рефлексию результатов.

Ю. Н. Кулюткин и В. А. Слостёнин в своих трудах акцентируют внимание на значении коммуникативной и рефлексивной компетентности педагога как необходимых условий для достижения высоких образовательных результатов. Они подчёркивают, что преподаватель сегодня – это не просто передатчик знаний, а организатор учебного взаимодействия, наставник и модератор учебной среды. Такая роль требует от него чётко структурированной работы, способствующей развитию обучающихся не только в когнитивной, но и в личностной сферах.

В. В. Сериков предлагает рассматривать педагогическую деятельность как личностно ориентированную, утверждая, что личная позиция преподавателя, его отношение к профессии и степень включённости в педагогическое взаимодействие напрямую влияют на мотивацию и активность студентов. Он утверждает, что результативность во многом зависит от способности преподавателя адаптировать свою деятельность к индивидуальным особенностям обучающихся.

Существенный вклад в изучение профессионального развития преподавателей внесла Л. М. Митина, которая рассматривает организацию труда педагога через призму его личностного и профессионального роста. Она доказывает, что наличие у преподавателя навыков саморегуляции, устойчивости к стрессу, а также ориентация на профессиональное саморазвитие являются важнейшими условиями его продуктивной деятельности.

Также стоит отметить труды А. К. Марковой, которая выделяет структуру труда преподавателя как систему, включающую целеполагание, планирование, реализацию и контроль. По её мнению, умение чётко выстраивать каждый из этих этапов существенно повышает результативность преподавательской деятельности, особенно в условиях увеличения требований к качеству образования.

Таким образом, анализ научных источников позволяет утверждать, что организация продуктивной деятельности преподавателя требует сочетания нескольких факторов: методической подготовленности, психологической устойчивости, управленческих навыков и личной мотивации к профессиональному росту. Только комплексный подход обеспечивает достижение высоких результатов в обучении и воспитании студентов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании были использованы данные, собранные с помощью анкетирования преподавателей высших учебных заведений, а также анализ открытых статистических источников. Полученные данные обрабатывались с применением методов контент-анализа, описательной статистики и корреляционного анализа, что позволило выявить взаимосвязи между организацией работы преподавателя и показателями результативности.

Анализ и результаты

В основе коллаборативного преподавания лежит идея о том, что обучение по своей природе является социальным процессом, в рамках которого участники взаимодействуют друг с другом, а преподавание осуществляется через средства общения. Коллаборативное обучение предполагает создание на занятии атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и доброжелательности.

На практике качество преподавания во многом зависит от самого преподавателя – от того, насколько продуман и структурирован урок [2]. Комплексная работа в аудитории будет эффективной лишь в том случае, если заранее учтены индивидуальные, возрастные и психологические особенности студентов. У каждого обучающегося уже есть определённый уровень знаний, задача преподавателя – создать условия для их актуализации. Успешность занятия напрямую зависит от того, насколько тщательно преподаватель заранее определит и спланирует задания, требующие участия всех членов группы.

Актуальной является тема инновационного образования – от того, как преподаватель подходит к подготовке занятий, насколько применяет современные методологии и теории педагогического образования, зависит эффективность обучения. Ярким примером служит русский язык, ставший языком международного общения. Всё больше людей ощущают необходимость в грамотном владении русским языком для понимания, обработки и передачи информации.

Однако, как известно, изучение иностранного языка – это сложный и длительный процесс. Сегодня актуальным становится вопрос разработки новых методов и технологий, направленных на повышение качества обучения и скорости усвоения больших объёмов информации.

Для студентов с нерусским языком обучения в узбекских вузах изучение русского языка представляет собой особую сложность. Это обусловлено, в частности, переходом государства на латинский алфавит, что затрудняет изучение русской грамматики, основанной на кириллице. Поэтому особенно эффективно оказывается использование новых образовательных технологий, которые за счёт своего разнообразия удерживают внимание студентов и делают обучение более увлекательным.

Современное общество остро нуждается в компетентных специалистах, владеющих информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и одним или несколькими иностранными языками – как для повседневного общения, так и в профессиональной деятельности. Это обусловлено стремительным развитием процессов глобализации и информатизации общества. Быстрое распространение источников информации, стремительный рост объёмов социально значимой информации (научной, технологической, культурной и т.д.) оказывает влияние на все сферы жизни. Появление новых видов информационных технологий, наряду с традиционными, способствует автоматизации процессов создания, передачи, хранения и воспроизведения информации – будь то книги, газеты, фотографии или фильмы. Всё это определяет новое качество информационно-образовательной среды и предъявляет высокие требования к подготовке будущих специалистов [3].

Компьютерные технологии прочно вошли во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в сферу образования. В современном мире обучение с использованием компьютерных технологий становится стандартом образовательного процесса. Особенно заметно их применение в преподавании технических дисциплин, где использование цифровых решений преобладает по сравнению с другими направлениями.

Применение электронных учебных пособий способствует развитию у студентов научно-исследовательской, поисковой и самостоятельной деятельности. Студенты технических специальностей должны владеть современными языками программирования. В настоящее время программирование является одной из наиболее востребованных и высокорейтинговых областей. Программные языки широко применяются студентами при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

В данной статье представлено разработанное электронное пособие по направлению «Строительство» для занятий по русскому языку. Пособие отличается интуитивно понятным интерфейсом, удобной навигацией, содержит задания для самоконтроля и другие функциональные элементы [4].

Структура электронного пособия включает следующие разделы:

- теоретическая часть;
- самостоятельный практикум;
- тестирование;
- справочный раздел;
- список литературы;
- глоссарий.

Теоретическая часть учебного пособия включает восемь глав, посвящённых следующим темам:

1. Введение;
2. Основы строительства;
3. Классы. Объектно-ориентированное программирование;
4. Интерфейсы;
5. Делегаты и события;
6. Работа с потоками и файлами;
7. Сериализация;
8. Работа со строками.

Каждая глава содержит несколько тем, в числе которых выделяются такие, как: «Строительные материалы», «Железобетонные конструкции и изделия», «Битумные и дегтевые вяжущие из пластмасс», «Строительные растворы», «Столярно-строительные изделия» и др. [5]

В разделе «Тестовые задания» представлены тесты по всем главам пособия. Тесты включают задания разного уровня сложности:

- выбор одного правильного ответа из 4–6 вариантов;
- выбор нескольких правильных ответов из 6–10 предложенных.

Контрольные вопросы размещаются после каждой темы. Включены также задачи двух уровней сложности для самостоятельного решения.

Данное электронное учебное пособие может быть использовано преподавателями при проведении занятий по языкам программирования в рамках изучения русского языка во всех технических направлениях [6].

Обучающиеся в группе должны ощущать сопричастность, понимать, что успех каждого зависит от успеха всей команды. Осознание того, что результат одноклассников частично зависит от тебя, формирует ответственное отношение к групповому взаимодействию, оценке, аргументации и согласованию решений, что, в свою очередь, соотносится со способностями учащихся. Студенты могут получить одинаковые задания и соревноваться друг с другом: чье решение окажется более точным, чья презентация – более выразительной, а изложение материала – наиболее убедительным. Преподаватель должен заранее донести до группы, что будет оцениваться командная работа, разъяснив установку и цель деятельности [7].

Комплексный подход наиболее эффективен, когда учащиеся оценивают свои знания на основе заранее известных и проанализированных критериев. Навыки, которые способствуют успешной работе в команде, включают: активное слушание, терпимость к альтернативным мнениям, взаимную поддержку, умение воспринимать конструктивную критику, а также склонность не создавать, а разрешать конфликты.

На занятиях проводились упражнения и игры, которые помогали преодолеть коммуникативные барьеры между студентами, способствовали укреплению взаимного доверия, формированию сплоченной команды и развитию у обучающихся потребности в участии в дискуссиях и спорах.

Как показывает практика, совместные занятия не только более увлекательны и интересны, но и значительно эффективнее. Важно отметить, что эта эффективность касается не только академических успехов студентов и их интеллектуального развития, но и формирует нравственный подход к обучению. Готовность прийти на помощь товарищу, решать задачи сообща, испытывать удовлетворение от общей работы – всё это является залогом большого успеха.

Основопологающим принципом преподавания должно быть сотрудничество – учиться вместе, преодолевать трудности сообща!

Коллаборативное обучение (англ. collaborative learning) – это образовательный подход к преподаванию и обучению, предполагающий совместную работу преподавателей и учащихся в процессе анализа проблем, выполнения заданий и освоения материала.

Современное образование предъявляет высокие требования к учебному процессу. Достаточно лишь представить объём знаний, которым должен обладать человек в условиях информационного общества. Чтобы передать студенту необходимые компетенции, преподаватель сам должен владеть ими и быть постоянно вовлечённым в процесс самообразования. Только обладая современными знаниями и навыками, педагог способен сформировать у студентов соответствующий уровень профессиональной подготовки.

Осознание ценности взаимовыгодного и высококачественного взаимодействия является ключевым. Преподаватель должен донести до коллег идею о том, что отношения в коллективе должны строиться на принципах взаимоуважения и сотрудничества. Профессиональное образование способствует не только профессиональному, но и личностному обогащению, оказывая фундаментальное влияние на эффективность процесса познания в целом.

Некоторые педагоги рассматривают самообразование как следствие накопленного профессионального опыта, при этом не всегда анализируя собственную деятельность, трудности и не проводя рефлексии по отношению к образовательному процессу.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание среды преподавательского партнёрства и развитие коллаборативного подхода в техническом вузе направлено на организацию экспериментальной и творческой деятельности, развитие критического и напряжённого мышления как у студентов, так и у преподавателей. В процессе реализации инновационной деятельности и экспериментальной практики важно помнить слова В. А. Сухомлинского: «Все наши замыслы, все учения оборачиваются в прах, если у воспитанника нет желания учиться».

Преподавателю необходимо осознавать, что в стенах университета он не один: все педагоги – единомышленники, готовые помочь, посоветовать, поделиться опытом и решить возникающие трудности. Коллаборативная среда подразумевает не только взаимодействие внутри учреждения, но и сотрудничество с коллегами из других вузов. Это возможно благодаря различным формам: взаимопосещению занятий, участию в семинарах, мастер-классах и других формах обмена опытом.

Однако ключевым инструментом такого сотрудничества становится ежедневное взаимодействие посредством Интернета. Именно в этой среде преподаватель может размещать собственные разработки,

получать обратную связь от коллег из других регионов и стран, а также делать соответствующие выводы и совершенствовать свою педагогическую практику.

Список использованной литературы:

1. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении. О коллективном способе учебной работы. – М.: Наука, 1991. – С. 24–57. – (Мастерство учителя: идеи, советы, предложения).
2. Kazimova G. Kh. The problem of truth in philosophy // ISSN: 2582-4686. SJIF 2021 – 3.261, 2022 – 2.889, 2024 – 6.875. ResearchBib IF: 8.848 / 2024. Volume 4, Issue 226.
3. Казимова, Г. Х. Общественно-политическая жизнь в Бухарском эмирате конца XIX – начала XX вв. // Universum: общественные науки. – 2023. – №4 (64). – С. 4–6. – URL: <https://universum.com/ru/social/archive/item/9325>
4. Казимова, Г. Х. Использование педагогических инновационных технологий для подготовки современных специалистов // Проблемы педагогики. – 2023. – №2 (34). – С. 14. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-pedagogicheskikh-innovatsionnyh-tehnologiy-dlya-podgotovki-sovremennyh-spetsialistov>
5. Kazimova G. H. The ways of using modern methods and technologies in Russian language lessons // European Journal of Life Safety and Stability (EJLSS). – 2022. – Volume 15. – ISSN: 2660-9630. – URL: www.ejlss.indexedresearch.org
6. Kazimova Gulnora Hakimovna. Benefits of project-based method in teaching English to young learners // International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Vol. 11, Issue 2. – Publishing Centre of Finland. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7653262>
7. Yunusova G. S., Kazimova G. K. Written speech as a type of speech activity when learning a language // Theoretical & Applied Science. – 2020. – №5. – С. 218–220. – URL: <https://www.t-science.org/axivDOI/2020/05-85/PDF/05-85-45.pdf>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>